

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

SODIQOV Furqat Fatulloyevich

Mahalla va oila ilmiy tadqiqot instituti

katta ilmiy xodimi, tarix fanlari bo'yicha falasafa doktori

IJTIMOIY INSTITUTLAR VA GENDER INDEKSI (SIGI) XOTIN-QIZLARGA QARSHI KAMBITISHNI O'RGANUVCHI INDIKATOR SIFATIDA

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования): SODIQOV F.F. Ijtimoiy institutlar va gender indeksi (sigi) xotin-qizlarga qarshi kamsitishni o'rganuvchi indikator sifatida // *Фундаментал тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 176-182.*

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7586049>

ANNOTATSIYA

Maqolada Ijtimoiy institutlar va gender indeksi (SIGI)ning tuzilishi, qamrovi, indikatorlarni aniqlash metodologiyasi, tarkibiy indekslar, indikatorlar va o'zgaruvchilarning tuzilishi o'rganilgan. Shuningdek, SIGI da davlatlarning tasnifi va O'zbekistonning mazkur indeksdagi ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: gender, indeks, indikator, o'zgaruvchi, platforma, simulyator, ayollar, kamsitish.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются структура, охват, методология определения индикаторов, субиндексы, индикаторы и переменные социальных институтов и гендерного индекса (SIGI). Также в SIGI были проанализированы классификация стран и показатели Узбекистана в этом индексе.

Ключевые слова: гендер, индекс, индикатор, переменная, платформа, симулятор, женщины, дискриминация.

ANNOTATION

The article discusses the structure, coverage, methodology for determining indicators, sub-indices, indicators and variables of social institutions and gender index (SIGI). Also, SIGI analyzed the classification of countries and indicators of Uzbekistan in this index.

Key words: gender, index, indicator, variable, platform, simulator, women, discrimination.

Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD)¹ tomonidan tuzilgan Ijtimoiy institutlar va gender indeksi (SIGI)² ijtimoiy institutlarda ayollarga nisbatan kamsitishning mamlakatlararo ko'rsatkichlarini belgilab beradi. Indeksning asosiy prinsipi shundan iboratki, ijtimoiy institutlardagi gender muammolari, masalan, ishchi kuchi, qashshoqlik darajasi, ijtimoiy cheklash, ta'lim, zo'ravonlik va hukumatning amaldorlari pozitsiyalari oldidagi zaiflik jamiyatda gender tafovutlariga olib keladi. Qonunlar, ijtimoiy me'yorlar va amaliyotlarni hisobga olgan holda, SIGI siyosatdagi inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun gender tengsizligining asosiy omillarini qamrab oladigan zarur ma'lumotlarni taqdim etadi.

SIGI, shuningdek, BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari 5.1.1 yo'nalishi "Gender tengligini rag'batlantirish, tatbiq etish va monitoring qilish hamda ayollar huquq va imkoniyatlarini kengaytirish uchun qonunchilik bazasining mavjudligi" monitoringi uchun rasmiy ma'lumotlar manbalaridan biri hisoblanadi.

Gender tengsizligining institutsional asoslarini aks ettiruvchi ko'rsatkichlarning yetishmasligini hisobga oladigan bo'lsak, Ijtimoiy institutlar va gender indeksi asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, SIGI gender tengsizligi bilan bog'liq ijtimoiy institutlarning yangi ko'rsatkichlarini aks etib boradi. Gender tengsizligi bilan bog'liq institutlarga an'analar, urf-odatlar va madaniy amaliyotlarda, shuningdek rasmiy va norasmiy qonunlarda ifodalangan doimiy normalar, qadriyatlar va xulq-atvor qoidalarini kiritish mumkin. Ular insonning xulq-atvoriga ta'sir qiladi, chunki ular gender rollarining asosini tashkil qiladi va kundalik hayotda yetakchi tamoyillarga aylanadi[1, P.31].

SIGI indeksi to'rtta tarkibiy indeks(o'lchov)dan iborat. Bular quyidagilar:

1. Oilada diskriminatsiya(kamsitilish) (diskriminatsion oila kodeksi);
2. Jismoniy daxlsizlikni cheklash;
3. Ishlab chiqarish va moliyaviy resurslardan foydalanishning cheklanganligi;
4. Fuqarolik erkinliklarining cheklanganligi [2].

Har bir tarkibiy indeks o'z navbatida bir nechta indikator(ko'rsatkich)lardan iborat. Shunday ekan, ushbu indeks mamlakatlarni jami 16 ta indikator bo'yicha baholaydi.

Ushbu ko'rsatkichlar asosida qonunchilik, amaliyot hamda yondashuvlarda ayollar va erkaklar huquq va imkoniyatlari o'rtasidagi farqlar o'rganiladi.

SIGIning tarkibiy indeklari tahlil qilinsa, ular quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholanadi:

1. Oilada diskriminatsiya(kamsitilish). Oiladagi kamsitilish ayollarning qaror qabul qilish vakolatlarini cheklaydigan va ularning uy xo'jaligi va oiladagi mavqeini past baholaydigan ijtimoiy institutlarni qamrab oladi. Ushbu tarkibiy indeks ayollarning qaror qabul qilish vakolatlarini cheklaydigan va ularning uy xo'jaligi va oiladagi mavqeini kam baholaydigan ijtimoiy institutlarni qamrab oladi.

¹ OECD- inglizchada The Organisation for Economic Co-operation and Development.

² SIGI-inglizchada Social Institutions and Gender Index.

Ushbu rasmiy va norasmiy qonunlar, ijtimoiy normalar va amaliyotlar turli turdagi huquqiy tizimlarda, jumladan, fuqarolik yoki umumiy huquq, odat huquqi va diniy qonunlarda birgalikda mavjud bo‘lib, nikoh, ota-ona hokimiyati, uy vazifalari, ajralish va meros huquqlari kabi sohalarni qamrab oladi. Ayollarning qaror qabul qilish kuchi va oiladagi mavqei ularning o‘z rivojlanish yo‘llarini tanlash qobiliyatini ham, oilalari farovonligini ham belgilaydi.

2. Jismoniy daxlsizlikni cheklash. Jismoniy daxlsizlikni cheklash ayollar va qizlarning zo‘ravonlikning ko‘plab shakllariga nisbatan zaifligini oshiradigan, ularning tanalari va reproduktiv mustaqilligini ustidan nazoratini cheklaydigan hamda gender zo‘ravonlik munosabatlarini normallashtiradigan ijtimoiy institutlarni qamrab oladi. Bunga ayollarning jismoniy daxlsizligi va reproduktiv erkinligini himoya qila olmaydigan, ayollarga nisbatan zo‘ravonlikka yo‘l qo‘yadigan rasmiy va norasmiy qonunlar, normalar va amaliyotlar kiradi. Genderga asoslangan zo‘ravonlik va reproduktiv erkinlikning yo‘qligi sababli cheklangan jismoniy daxlsizlik ayollar va ularning bolalari salomatligiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish ko‘rsatkichlariga, ayollarning qashshoqlikka qarshi zaifligini oshiradi.

3. Ishlab chiqarish va moliyaviy resurslardan foydalanishning cheklanganligi. “Ishlab chiqarish va moliyaviy resurslarga cheklanganlik” o‘lchovi ayollarning muhim ishlab chiqarish, iqtisodiy resurslar va aktivlardan foydalanish imkoniyatlarini hamda ularni nazorat qilishni qamrab oladi.

Ushbu tarkibiy indeksda, ayollarning mulklarga egalik qilish, ularni nazorat qilish yoki ulardan foydalanish, munosib mehnat va moliyaviy xizmatlardan foydalanish huquqlarini cheklovchi qonunlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, yerga, uy-joy va boshqa mulklarga egalik qilish yoki qaror qabul qilishda kamsituvchi odatiy amaliyotlar, ayollarning rasmiy mehnatiga nisbatan kamsituvchi amaliyotlar yoki munosabatlar hamda ayollarning mulkka egalik qilishi yoki kredit olishi erkaklar vositachiligida bo‘lishi kerakligini ko‘rsatadigan ijtimoiy me‘yorlarni o‘rganadi.

SIGI dasturi bo‘yicha, yer-mulklarga va moliyaviy xizmatlarga bo‘lgan huquqlarning cheklanishi ayollarning daromad olish imkoniyatlarini pasaytiradi, ayollarning uy xo‘jaligida qaror qabul qilish qobiliyatini pasaytiradi, ayollar va ularning oilalari uchun oziq-ovqat xavfsizligini oshiradi hamda ularni qashshoqlikka yetaklaydi.

4. Fuqarolik erkinliklarning cheklanganligi o‘lchovi ayollarning jamoat va ijtimoiy sohalarda ishtiroki va so‘z erkinligini cheklovchi diskriminatsion (kamsituvchi) qonunlar va amaliyotlarni qamrab oladi.

Ushbu tarkibiy indeks ayollarning ijtimoiy va siyosiy muhitdagi o‘rnini, jamiyat hayotining barcha jabhalaridagi ishtirok etishini hamda ularning so‘z erkinligini cheklovchi diskriminatsion (kamsituvchi) qonunlar va amaliyotlarni qamrab oladi. Bu harakat erkinligining yo‘qligi, ovoz berish yoki saylovda qatnasha olmaslik, ayollarga jamoat arbobi yoki rahbar sifatidagi salbiy munosabatni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, ayollarning davlat boshqaruvi va jamiyat hayotining muhim rivojlanish nuqtalari bo‘lgan boshqaruv, sog‘liqni saqlash va ta‘lim tizimidagi ishtirokining muhimligiga e‘tibor qaratadi.

SIGIning hisobotlari:

2009-yildan buyon Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) Rivojlanish markazi ijtimoiy institutlardagi gender kamsitishning mamlakatlarga ko'rsatkichi (rasmiy va norasmiy qonunlar, ijtimoiy normalar va amaliyotlar) bo'lgan Ijtimoiy institutlar va gender indeksi (SIGI) hisobotlarini nashr etadi.

SIGIning birinchi hisoboti 2009-yilda chop etilgan, keyin esa 2012 va 2014-yillarda yangilangan. SIGIning to'rtinchi 2019-yilgi hisoboti 2018-yil dekabr oyida chop etildi. Eng so'nggi hisobotda quyidagilar o'rin olgan:

Ijtimoiy institutlarda kamsitish darajasiga ko'ra mamlakatlarni tasniflaydigan yangi mamlakatlarga reyting;

Ayollar huquqlarini himoya qilish va gender tengligini targ'ib qilish bo'yicha qonunchilik asoslari va harakatlar rejalari haqida to'liq sifatli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan 180 ta individual mamlakat profili;

Dunyo bo'ylab barcha kamsituvchi qonunlar, ijtimoiy normalar va amaliyotlarni jamlagan yangi ma'lumotlar bazasi;

Siyosatchilarga islohot yo'nalishlarini aniqlab olish va ularning ijtimoiy institutlarda gender tengligiga ta'sirini baholash imkonini beruvchi siyosiy simulyator [2].

Ijtimoiy institutlar va gender indeksi (SIGI) Gender, institutlar va rivojlanish ma'lumotlar bazasi (GID-DB) ma'lumotlaridan foydalangan holda tuzilgan.

SIGIning 2019-yildagi o'rganish metodologiyasida gender kamsitish holatlarini 4 ta sub-indeks va 16 ta indikator hamda 27 ta o'zgaruvchi asosida quyidagi mezon bo'yicha baholaydi. Bunda nol (0) kamsitishning yo'qligini, (1) esa to'liq diskriminatsiyani bildiradi [3].

Elements of SIGI 2019

I-rasm. Ijtimoiy institutlar va gender indeksi (SIGI)ning 2019 yilgi hisobotida 4 ta tarkibiy indekslar bo'yicha gender tengligining o'rganilishi

SIGIdagi mamlakatlar profillari [4]:

SIGI mamlakat profillari o‘lchovlar bo‘yicha tashkil etilgan ijtimoiy institutlarga nisbatan to‘liq havola qilingan sifatli ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Ular quyidagi ko‘rsatmalarga muvofiq mamlakatlar/hududlar bo‘yicha taqqoslashni ta’minlash uchun standartlashtirilgan tuzilma asosida ishlab chiqilgan:

Kontseptual aloqadorlik

Sifatli ma’lumotlar diskriminatsion ijtimoiy institutlarning kontseptual tuzilishiga mos kelishi kerak.

Manbalar

Barcha ma’lumotlar davlatlarning konstitutsiyalardan, normativ-huquqiy hujjatlardan, shuningdek, eng oxirgi birlamchi manbalardan, hisobotlardan yoki tadqiqotlardan foydalangan holda bo‘lishi kerak.

Xalqaro ma’lumotlar ishonchli tadqiqotlar, hisobotlar va nashrlar, shu jumladan “Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya”ga oid mamlakatlar hisobotlari, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va mamlakat manbalaridan olinishi va ular bilan o‘zaro tekshirilishi kerak.

Tasdiqlash

Mamlakat profillari ikki bosqichli ichki reja va nazorat jarayoni orqali ishlab chiqilgan. Sifatli ma’lumotlar gender tengligi va ayollar huquqlari bo‘yicha siyosat va huquqiy muhit haqida milliy darajada ma’lumotga ega bo‘lgan tashqi gender ekspertlari tomonidan tasdiqlangan.

2019 yilgi SIGI hisobotida 120 ta davlatni besh guruhga bo‘lib tasniflagan.

II-rasm. SIGI 2019 hisobotida 120 ta davlatning tasniflanishi [5]

Yuqoridagi rasmdan ko'rish mumkinki O'zbekiston Ijtimoiy institutlar va gender indeksi hisobotida baholanmagan.

Markaziy Osiyodan Qozog'iston va Qirg'iziston respublikalari gender kamsitilishi past ko'rsatkichli, Tojikiston esa o'rta ko'rsatkichli davlatlar ro'yxatidan joy olgan.

Shu bilan birga SIGI mintaqaviy hisobotlarni ham olib boradi. Masalan, 2019 yilda Yevroosiyo bo'yicha, 2021 yilda Afrika va Janubiy-sharqiy Osiyo davlatlari bo'yicha hisobotlari e'lon qilindi [6].

SIGIning 2014 va 2019-yillardagi nashrlarida mamlakatlarni ijtimoiy institutlardagi kamsitish darajasiga ko'ra tasniflovchi davlatlararo reyting ham mavjud. Ma'lumotlar SIGIning veb-saytda iqtisodiyotlarni mintaqalar, kichik mintaqalar, alifbo tartibida yoki SIGIdagi kamsitish darajasi bo'yicha saralashga imkon beruvchi interaktiv jadvalda taqdim etilgan.

2019-yildan boshlab Ijtimoiy institutlar va gender indeksida hukumatlarga islohotlar imkoniyatlarini ko'rib chiqish va ijtimoiy institutlarda gender tengligiga ehtimoliy ta'sirlarni baholash imkonini beradigan **Siyosiy simulyatorni** ishga tushirdi.

III-rasm. Ijtimoiy institutlar va gender indeksi saytida Qozog'istonning Siyosiy simulyator ekranida ko'rinishi [7]

Xullas SIGI va uning subindekslari 180 dan ortiq mamlakatlardagi ayollarning ijtimoiy mavqeini yangicha nuqtai nazardan solishtirish uchun foydali vosita bo'lib, siyosatchilarning diqqat markazida bo'lgan mamlakatlar va ijtimoiy institutlarning ushbu sohadagi muammolarini aniqlash imkonini beradi. SIGIda boshqa indekslar o'rganadigan ko'rsatkichlardan farqli ravishda rivojlanayotgan mamlakatlarda ayollar va erkaklar o'rtasida nomutanosiblikni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ijtimoiy amaliyot va huquqiy me'yorlarda aks ettirilgan asosiy ijtimoiy institutlarni aks ettiradi.

SIGI hisobotlarida G'arbiy Yevropa mamlakatlari, AQSH, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Lotin Amerikasidan Kolumbiya singari davlatlar eng ijobiy hududlar sifatida baholangan bo'lsa, ayollarga nisbatan tengsizlik eng yuqori bo'lgan mintaqalar sifatida Janubiy Osiyo, Sahroi Kabirdan janubiy Afrika, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika baholangan.

Ijtimoiy institutlar va gender indeksida O‘zbekiston o‘rta ko‘rsatkichli davlatlar sifatida baholangan bo‘lib, Markaziy Osiyoda Qozog‘iston va Qirg‘iziston davlatlaridan quyi ko‘rsatkichlarga ega. Oxirgi uch yilda O‘zbekistonda gender tenglik bo‘yicha salmoqli islohotlar va ishlarning amalga oshirilganini e‘tiborga olsak, SIGIning 2023-yilgi hisobotida O‘zbekiston o‘z o‘rnini mustahkamlashini prognoz qilish mumkin.

IQTIBOSLAR

1. Branisa Boris, Klasen Stephan, Drechsler Denis, Jütting Johannes. The Institutional Basis of Gender Inequality: The Social Institutions and Gender Index (SIGI)//Feminist economics. Volume 20, 2014. – P.31.
2. <https://www.genderindex.org/sigi/>
3. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1c2c6c89-en/index.html?itemId=/content/component/1c2c6c89-en>
4. <https://www.genderindex.org/building/>
5. <https://www.genderindex.org/2019-categories/>
6. <https://www.genderindex.org/regional-analysis-2/>
7. O‘zbekiston Respublikasi ushbu simulyatorga kiritilmagan. Rasmda Qozog‘iston Respublikasining SIGIdagi 4 ta tarkibiy indeks bo‘yicha baholanishi. <https://sim.oecd.org/Simulator.ashx?lang=En&ds=SIGI&d1c=ctrasi&d2c=kaz>